

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422897>

MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH DOLZARBLIGI

Orziyev Shahzod Nur o‘g‘li

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Pedagogika va psixologiya kafedrası”, magistranti.

Annotatsiya: Bugungi rivojlanib borayotgan zamonimizda jamiyat hayotida turli g‘oyalar va fikrlar xilma-xilligi muhim o‘rin tutadi. Biz jamiyatdagi har qanday g‘oyalarga to‘g‘ri yondasha olishimiz, uni xolisona baholay olishimiz zarur. Har bir millatning rivojlanishida milliy g‘oya va milliy mafkuraning o‘rni nihoyatda muhimdir. Ozod va obod Vatanimiz taqdirida yoshlar muhim o‘rin tutadi. Yoshlarning jamiyatda o‘zlarini o‘rinlarini topa olishlari uchun ularda har qanday holatda ham o‘z fikr va mulohazalarini to‘g‘ri qo‘llay olishlari hamda ularni faqatgina bunyodkor g‘oyalarni amalga oshirishga undashimiz kerakligi bugungi kunimiz uchun eng zaruriy holatlardan biridir. Ushbu maqolada yoshlar qalbida vatanparvarlik g‘oyalarini shakllantirish va ularda mafkuraviy immunitetni rivojlanishida ko‘maklashish bugungi shiddat bilan rivojlanib kelayotgan zamonimizda juda muhim ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Immunitet, mafkura, mustaqillik, milliy g‘oya, jamiyat, e‘tiqod, mafkuraviy immunitet, fikrlar xilma xilligi.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti g‘oyalar va mafkuraviy qarashlar tizimiga bog‘liqdir. Chunki g‘oya va turli xil qarashlar inson ongiga ta‘sir etuvchi eng kuchli omillar qatoriga kiradi. Yosh avlodni ajdodlar merosini asrab-avaylash, Vatanimiz tarixini kuchliroq anglash hamda birinchi navbatda, ona zaminimizni sevishga o‘rgatmog‘imiz eng muhim zaruriy holatlar qatoriga kirmoqda. Buning uchun eng avvalo, mafkuraviy qarashlar tizimini yaxlit holatga keltirish va xalqaro tajribalarni

umumlashtirish, yoshlarga ta'sir ko'rsatayotgan g'oyalar va mafkuralar, dunyoning yangilanib borayotgan mafkuraviy manzarasining o'smirlar onggi va tafakkuriga ta'sirining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini ochib berish dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shuning uchun ham bunday sharoitda har bir xalq o'z milliy qadriyatlari xavfsizligini ta'minlashga, tarixiy negizlaridan uzoqlashib ketmaslik va o'zgalar ta'siriga tushib qolmaslikka intilmoqda. Davlatlar global axborot maydonida o'z manfaatlarini himoya qilishi, turli axborot xurujlariga qarshi tura olishi esa, yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitda milliy manfaatlarimizni himoya qilishda axborot omili ustuvor ahamiyat egadir. Shu ma'noda, milliy qadriyatlarimizni himoyalashga yo'naltirilgan kuchli axborot siyosatini yuritish talab etiladi. Demak, axborot yetkazishning yangicha, zamonaviy texnologiyalarini qo'llash hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Xususan, birgina axborot-kommunikatsiya sohasidagi global o'zgarishlarni kuzatar ekanmiz, uning ta'siri jahonda g'oyaviy va madaniy gegemonlik uchun asosiy qurolga aylanayotganini ko'ramiz¹. Jahonda ro'y berayotgan bunday voqealar bizning jannatmakon Vatanimizga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Shunday ekan, biz bunday jarayonlarga hech birimiz befarq bo'lmasligimiz shart va zarur. Shuning uchun ham o'tmishimiz va kelajagimiz uchun tayanch kuch bo'la oladigan yoshlarimizni milliy iftixor ruhida tarbiyalashimiz, o'z milliy davlatchiligimizni mustahkamlab borishimiz lozim. Bugungi kunda O'zbekiston jadal rivojlanmoqda. Ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqda, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqda. Jamiyatda siyosiy faollik ortib borib, barcha sohalarda chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Tashkil qilinayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad – "Inson manfaatlari hamma narsadan ustun" degan aniq-ravshan tamoyilni amalga oshirish ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan demokratik davlat va adolatli jamiyat barpo etishdan iborat².

¹Ташметов, Т. Х. (2020). Миллий ғояни ёшлар онгига сингдиришнинг замонавий усуллари. *Akademik Research in Educational Sciences*, 1 (3), 597-598.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72- sessiyasida so'zlangan nutqidan

Tarixga nazar solsak, bir qancha olimlar adolatli jamiyat qurish g'oyalari amalga oshirish uchun juda ko'p harakat qilganlar. IX-XII asrda yashab o'tgan allomalarimiz o'zlarining asarlarida bunday g'oyalarni ilgari surganlar.

Har doim tinchlik va barqarorlikka, ahillikka xizmat qiladigan g'oyalar asosida shakllangan, faqatgina ezgu maqsadlarimizga xizmat qiladigan mafkura jamiyatning yuksak taraqqiyotiga turtki bo'lmay qolmaydi, insonlarni faqat ezgu ishlarni amalga oshirishga undaydi. Agar biz barchamiz birgalikda harakat qilsak o'zimizni dadil maqsadlarimizga erisha olamiz. Mafkura jamiyatda insonlarning maqsadlarini ifoda etuvchi yangi g'oyaviy tizim sifatida maydonga keladi. Milliy mafkura xalqni har doim birdamlikka undaydi.

Mamlakatda fuqarolik jamiyati qurilishida milliy istiqlol g'oyasining ahamiyati doimo oshib boradi. Chunki dunyoda turli xil g'oyalar, turli xil maqsadlar mavjud bo'lar ekan, milliy istiqlol g'oyasi tizim sifatida amal qilishi kerak. Shunda O'zbekiston o'zining tadrijiy rivojiga ega bo'ladi. Milliy g'oya hayot o'zgarishlari bilan bog'liq holda doimo yangi yangi muammolarga duch kelishi mumkin. Har bir davr zamon va makon o'zgarishlari, unga bo'lgan ishonch va e'tiqod zaruriyatini doimo saqlab qoladi. Faqat uni yangi sharoitda yangicha yondashuv, yangicha texnologiyalarni joriy etish asosidagina odamlar onggi va tafakkuri ishonch va e'tiqodi bilan bog'liq ma'naviy-ruhiy olamining negizi bo'lgan milliy istiqlol g'oyasi uzluksiz ravishda mustaqillikni mustahkamlashga va rivojlantirishga shart-sharoit yaratadi¹.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan axborot jamiyatida mafkuraviy immunitet dolzarb bo'lib qolmoqda. Buning bir qancha sabablari bor. Masalan: axborot urushi xavfi oshib bormoqda. Bunga qarshi turish uchun insonlar mustahkam mafkuraviy immunitetga ega bo'lishi zarur.

Mafkuraviy immunitet – shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g'oyaviy-nazariy qarashlar va qadriyatlar tizimi. Immunitet (lotincha immunitas – ozod bo'lish, qutilish) tibbiy

¹ Каримова В., Умаров А., Куръонов М. Миллий истиқлол ғоясини халқимиз онгига сингдириш омиллари ва воситалари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2001. 30-б.

tushuncha bo‘lib, organizmning doimiy ichki muayyanligini saqlashi, o‘zini turli ta’sirlardan, tashqi infeksiyalar kirib kelishidan himoya qilishga qodir bo‘lgan reaksiyalar majmui tushuniladi¹.

Shuning uchun yoshlarni qadriyatlarga asoslangan fikrlashga, iymonli va e’tiqodli qilib tarbiyalashga ko‘proq e’tiborimizni qaratishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72- sessiyasida so‘zlagan nutqidan.
2. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т.: 2003й.
3. Каримова В., Умаров А., Қуръонов М. Миллий истиқлол ғоясини халқимиз онгига сингдириш омиллари ва воситалари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2001.
4. Ташметов, Т. Х. (2020). Миллий ғояни ёшлар онгига сингдиришнинг замонавий усуллари. *Akademik Research in Educational Sciences*, 1 (3), 597-598.
5. Globallashuv asoslari. O‘quv qo‘llanma. Samarqand: – “SamDCHTI” nashriyoti, 2023.
6. Қуронон М., Қодиров А., Акромова Ш. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш. – Тошкент: «Маънавият», 2018.

¹ <https://uz.wikipedia>.